

**RESENHA CRÍTICA DA OBRA: MENTALIDADES MATEMÁTICAS:
ESTIMULANDO O POTENCIAL DOS ESTUDANTES POR MEIO DA
MATEMÁTICA CRIATIVA, DAS MENSAGENS INSPIRADORAS E DO
ENSINO INOVADOR**

DOI: 10.5281/zenodo.10680961

Avaetê de Lunetta e Rodrigues Guerra

Doutorando em Ciências da Educação pela Universidad del Sol do Paraguai (UNADES), Mestre em Filosofia pela Universidade Federal da Paraíba (2021).

E-mail: avaete.guerra@gmail.com

Jo Boaler é uma renomada educadora e pesquisadora britânica, conhecida por seu trabalho na área de matemática e educação matemática. Ela é professora de matemática na Universidade de Stanford e também atua como diretora do YouCubed, um centro de recursos online dedicado a promover uma abordagem mais inclusiva e criativa do ensino de matemática.

Nascida em 1964, Jo Boaler cresceu em Essex, Inglaterra, onde desenvolveu seu amor pela matemática desde cedo. Após concluir seu bacharelado em matemática na Universidade de Sussex, ela obteve um mestrado em psicologia educacional e um doutorado em matemática educacional pela mesma instituição. Ao longo de sua carreira, Jo Boaler tem se dedicado a pesquisas sobre como melhorar a forma como a matemática é ensinada e aprendida.

Ela acredita que todos os estudantes têm o potencial de serem bem-sucedidos em matemática, desde que sejam ensinados de maneira adequada e incentivados a desenvolver uma mentalidade de crescimento. Uma das principais contribuições de Boaler para a educação matemática é a promoção do ensino baseado em problemas. Ela defende que os alunos devem ser desafiados a resolver problemas reais, ao invés de apenas memorizar fórmulas e procedimentos. Além disso, ela enfatiza a importância de desenvolver a compreensão conceitual e a habilidade de raciocínio matemático, em vez de apenas focar em cálculos mecânicos.

Apesar de todos os indivíduos serem capazes de alcançar altos níveis de conhecimento em matemática e se apaixonar por essa disciplina ao longo de suas vidas acadêmicas e além, é comum encontrarmos pessoas que possuem histórias de fracasso, frustração ou até mesmo medo em relação a esse assunto. Em seu livro, Jo Boaler explora as razões pelas quais a matemática se tornou uma vilã nas experiências educacionais dos estudantes.

Além disso, com base em uma ampla pesquisa, a autora revela como professores, gestores e pais podem auxiliá-los a transformar suas ideias e experiências com a matemática, desenvolvendo uma mentalidade de crescimento. Com exemplos eficazes, "Mentalidades Matemáticas" se torna um guia essencial, repleto de informações técnicas e atividades práticas, que podem ser aplicadas tanto dentro quanto fora das salas de aula, tornando a aprendizagem da matemática mais prazerosa e acessível para todos os alunos

A autora apresenta um conjunto de ideias e práticas que buscam romper com a tradicional forma de ensinar matemática, baseada apenas em fórmulas e procedimentos. A proposta central do livro é desenvolver a criatividade dos estudantes, incentivando-os a explorar diferentes estratégias e soluções para os problemas matemáticos.

Uma das principais características da obra é a ênfase na importância das mentalidades matemáticas. A autora argumenta que a forma como os estudantes encaram a matemática, suas crenças e atitudes em relação à disciplina, desempenham um papel fundamental no processo de aprendizagem. Portanto, é necessário trabalhar não apenas o conteúdo matemático, mas também as habilidades cognitivas e emocionais dos alunos.

Outro aspecto relevante abordado no livro são as mensagens inspiradoras. A autora destaca a importância de transmitir aos estudantes uma visão positiva da matemática, mostrando como ela está presente em diversas áreas da vida e como pode ser aplicada de maneira criativa e inovadora. Através de exemplos práticos e histórias inspiradoras, a autora busca despertar o interesse e a motivação dos alunos pela disciplina.

Além disso, o livro também apresenta propostas de ensino inovadoras. A autora defende a utilização de recursos tecnológicos, jogos e atividades lúdicas como estratégias para tornar o ensino da matemática mais atrativo e significativo. A ideia é

proporcionar aos estudantes experiências de aprendizagem mais dinâmicas e interativas, que estimulem o pensamento crítico e a resolução de problemas.

No entanto, apesar das propostas interessantes apresentadas na obra, é importante destacar algumas limitações. A autora não aborda de forma aprofundada questões relacionadas à formação dos professores e à infraestrutura das escolas, fatores que também influenciam diretamente na qualidade do ensino da matemática. Além disso, algumas das práticas sugeridas podem exigir um maior investimento de tempo e recursos, o que pode ser um desafio para muitas instituições de ensino.

Em suma, "Mentalidades Matemáticas: Estimulando o Potencial dos Estudantes por Meio da Matemática Criativa, das Mensagens Inspiradoras e do Ensino Inovador" é uma obra que traz contribuições significativas para o campo da educação matemática. Ao propor novas abordagens e práticas, a autora busca promover uma aprendizagem mais significativa e estimular o potencial dos estudantes. No entanto, é importante considerar as limitações e desafios práticos na implementação dessas propostas.

REFERÊNCIAS

BOALER, Jo. **Mentalidades matemáticas: estimulando o potencial dos estudantes por meio da matemática criativa, das mensagens inspiradoras e do ensino inovador**. Penso Editora, 2017.